

ROS algkursuse tagasisideküsimustik

Selles küsimustikus on 25 küsimust.

Kursusel osalemine ja taust

Kursusele registreerutakse erinevatel põhjustel. Missugune järgmistest väidetest iseloomustab kõige paremini Sinu eesmärged kursuse **alguses**? *

📌 Valige üks järgnevatest vastustest

Palun valige **ainult üks** järgnevatest:

- Plaanisin vaid kursuse materjale vaadata, kuid mitte aktiivselt osaleda.
- Plaanisin mõningatest kursuse tegevustest osa võtta, kuid mitte kursust täielikult läbida.
- Plaanisin kursuse täielikult läbida.
- Ei olnud otsustanud, kas osalen kursusel üldse.

Missugused kursuse moodulid läbisid? *

📌 Märkige palun kõik, mis sobivad

Palun valige **kõik** mis sobib:

- 1. moodul
- 2. moodul
- 3. moodul
- 4. moodul
- 5. moodul
- 6. moodul
- Mitte ühtegi moodulit

Kui ei läbinud kõiki kursuse mooduleid, siis mis olid peamised põhjused?

📌 Märkige palun kõik, mis sobivad

Palun valige **kõik** mis sobib:

- Ei olnud aega
- Materjal ei olnud huvitav
- Materjal oli liiga raske
- Materjal oli liiga lihtne
- Tehnilised probleemid
- Ei saanud roboteid või simulatsioonimasinaid kasutada endale sobivatel aegadel
- Muu:

Kui tuttav olid enne kursuse algust ROSiga? *

📌 Valige üks järgnevatest vastustest

Palun valige **ainult üks** järgnevatest:

- Väga tuttav
- Pigem tuttav
- Mõnevõrra tuttav
- Pigem ei olnud tuttav
- Ei olnud üldse tuttav

Kui tuttav olid enne kursuse algust robotikaga? *

📌 Valige üks järgnevatest vastustest

Palun valige **ainult üks** järgnevatest:

- Väga tuttav
- Pigem tuttav
- Mõnevõrra tuttav
- Pigem ei olnud tuttav
- Ei olnud üldse tuttav

Keskmiselt umbes kui mitu tundi kulutasid kursusele igal nädalal? *

Valige üks järgnevatest vastustest

Palun valige **ainult üks** järgnevatest:

- Alla 3 tunni
 3-6 tundi
 7-10 tundi
 11-14 tundi
 Üle 14 tunni

Kursuse sisu ja õpiülesanded

Järgmistes küsimustes palume vastata, kas nõustud toodud väidetega.

Kuidas oled rahul kursuse struktuuriga?

Palun valige kõige sobivaim vastus:

	1 (ei nõustu üldse)	2	3	4	5 (nõustun täielikult)
Kursusel liikumine oli selge ja lihtne.	<input type="radio"/>				
Vajalik informatsioon, juhend- ja õppematerjalid olid kergesti leitavad.	<input type="radio"/>				
Õppematerjalid olid sobivalt struktureeritud.	<input type="radio"/>				
Viited kursuse sees või internetis olevatele materjalidele olid töökorras.	<input type="radio"/>				

Kuidas oled rahul kursuse juhendmaterjalidega?

Palun valige kõige sobivaim vastus:

	1 (ei nõustu üldse)	2	3	4	5 (nõustun täielikult)
Informatsioon kursusel osalemiseks vajaliku tarkvara olemasolu, selle installeerimise ja kasutamise kohta oli kättesaadav.	<input type="radio"/>				
Kursuse eesmärgid ja saavutatavad õpitulemused olid arusaadavad.	<input type="radio"/>				
Kursuse läbimise nõuded olid arusaadavad.	<input type="radio"/>				
Õpitegevuste (praktilised harjutused, kodutööd, testid jm) sooritamise juhised olid arusaadavad.	<input type="radio"/>				
Juhendmaterjalid pakkusid piisavat tuge iseseisvaks õppimiseks.	<input type="radio"/>				
Vajalik informatsioon kursuse läbiviijate ja tehnilise abi kohta oli kättesaadav.	<input type="radio"/>				

Kuidas oled rahul kursusel kasutatud õppematerjalidega?

Palun valige kõige sobivaim vastus:

	1 (ei nõustu üldse)	2	3	4	5 (nõustun täielikult)
Õppematerjalid olid sisukad ja üksikasjalikud.	<input type="radio"/>				
Õppematerjalid olid arusaadavad, täpsed ja selgelt esitatud.	<input type="radio"/>				
Õppematerjalid olid atraktiivsed.	<input type="radio"/>				

Kuidas hindad praktilise ülesannete ja kontrolltestide raskusastet?

Palun valige kõige sobivaim vastus:

	Liiga keeruline	Pigem keeruline	Paraja raskusastmega	Pigem lihtne	Liiga lihtne
Praktilised ülesanded	<input type="radio"/>				
Kontrolltestid	<input type="radio"/>				

Kuidas oled rahul kursuse praktiliste harjutustega?

Palun valige kõige sobivaim vastus:

	1 (ei nõustu üldse)	2	3	4	5 (nõustun täielikult)
Õpiülesanded olid huvitavad, autentsed ja seotud reaalse eluga.	<input type="radio"/>				
Õpiülesanded olid mitmekesised.	<input type="radio"/>				
Õpiülesanded seostusid hästi kursuse sisuga.	<input type="radio"/>				

Kuidas oled rahul kursuse kontrolltestidega?

Palun valige kõige sobivaim vastus:

	1 (ei nõustu üldse)	2	3	4	5 (nõustun täielikult)
Kontrolltestid olid huvitavad, autentsed ja seotud reaalse eluga.	<input type="radio"/>				
Kontrolltestid olid mitmekesised.	<input type="radio"/>				
Kontrolltestid seostusid hästi kursuse sisuga.	<input type="radio"/>				

Kursuse läbiviimine ja õppijate hindamine

Järgmistes küsimustes palume vastata, kas nõustud toodud väidetega.

Kuidas oled rahul kursuse korraldusega?

Palun valige kõige sobivaim vastus:

	1 (ei nõustu üldse)	2	3	4	5 (nõustun täielikult)
Kursuse korraldus oli selge ja ülevaatlik.	<input type="radio"/>				
Kursuse korraldus sujus tõrgeteta.	<input type="radio"/>				
Kursuse ajakava oli minu jaoks piisavalt paindlik.	<input type="radio"/>				
Järgisin soovituslikke tähtaegu.	<input type="radio"/>				
Kursusel toimusid huvitavad ja asjakohased arutelud.	<input type="radio"/>				
Suhtlemine ja koostöö oli intensiivne ning sisukas.	<input type="radio"/>				
Kursusel arvestati minu õpistiiliga.	<input type="radio"/>				
Saavutasin kursusel enda jaoks püstitatud eesmärgid.	<input type="radio"/>				
Olin kursusel aktiivne õppija.	<input type="radio"/>				

Kuidas oled rahul hindamisega sellel kursusel?

Palun valige kõige sobivaim vastus:

	1 (ei nõustu üldse)	2	3	4	5 (nõustun täielikult)
Kursuse kestel oli sobival hulgal hindelisi ülesandeid.	<input type="radio"/>				
Hinnatavad ülesanded katsid kursusel õpitu kõiki aspekte.	<input type="radio"/>				
Hinnatavad ülesanded olid minu jaoks sobiva raskusega.	<input type="radio"/>				
Sain hinnatavatele ülesannetele piisavalt tagasisidet.	<input type="radio"/>				

Kuidas oled rahul kursuse läbivijate tegevusega?

Palun valige kõige sobivaim vastus:

	1 (ei nõustu üldse)	2	3	4	5 (nõustun täielikult)
Juhendajad toetasid ja motiveerisid mind piisavalt.	<input type="radio"/>				
Mulle pakuti alati kiiresti abi, kui esines probleeme.	<input type="radio"/>				
Tagasiside juhendajatelt oli kiire, asjakohane ja piisav.	<input type="radio"/>				

Milliseid antud kursusel omandatud oskusi ja teadmisi oleksid Sa võimeline edaspidistes õpingutes / töös kasutama?

Kirjutage vastus siia:

remrob.ut.ee keskkond

Kursusel kasutati aegade broneerimiseks ja virtuaalmasina kasutamiseks remrob.ut.ee süsteemi. Palun vasta, kui võrd nõustud järgmiste väidetega süsteemi **broneerimise** ja **üldise masina kasutuse** kohta (st keskkonna enda, mitte ROSi kohta).

Palun valige kõige sobivaim vastus:

	Ei nõustu üldse	Pigem ei nõustu	Nii ja naa	Pigem nõustun	Nõustun täielikult
Soovin seda süsteemi sageli kasutada	<input type="radio"/>				
Süsteem oli liiga keeruline	<input type="radio"/>				
Süsteemi oli lihtne kasutada	<input type="radio"/>				
Vajasin süsteemi kasutamiseks tehnilise taustaga inimese tuge	<input type="radio"/>				
Süsteemi eri funktsioonid olid hästi integreeritud	<input type="radio"/>				
Süsteemis oli liiga palju ebakõlasid	<input type="radio"/>				
Arvan, et suurem osa inimesi suudab õppida süsteemi kiiresti kasutama	<input type="radio"/>				
Süsteemi oli väga tülikas kasutada	<input type="radio"/>				
Tundsin end süsteemi kasutades enesekindlalt	<input type="radio"/>				
Pidin enne süsteemi kasutamist palju õppima	<input type="radio"/>				

Kui soovid remrob.ut.ee keskkonna kohta veel midagi lisada, siis võid seda teha siin.

Kirjutage vastus siia:

Kokkuvõtted

Mis Sulle antud kursusel meeldis?

Kirjutage vastus siia:

Mida oleksid soovinud näha teisiti?

Kirjutage vastus siia:

Kui soovid veel midagi öelda, siis võid seda teha siin.

Kirjutage vastus siia:

Demograafiline info

Haridus *

📌 Märkige palun kõik, mis sobivad

Palun valige **kõik** mis sobib:

- Olen lõpetanud algkooli
- Olen lõpetanud põhikooli
- Olen omandanud kutsehariduse põhihariduse baasil
- Olen omandanud keskkooli või kutsekeskkooli
- Olen omandanud kutsehariduse keskkooli baasil
- Mul on bakalaureusekraad või sellega võrdsustatud haridus
- Mul on magistrikraad või sellega võrdsustatud haridus
- Mul on doktorikraad või sellega võrdsustatud haridus

Missuguse valdkonna inimeseks pead ennast? *

📌 Märkige palun kõik, mis sobivad

Palun valige **kõik** mis sobib:

- Haridus
- Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiad
- Põllumajandus, metsandus, kalandus ja veterinaaria
- Teenindus
- Tervis ja heaolu
- Humanitaaria ja kunstid
- Loodusteadused, matemaatika ja statistika
- Sotsiaalteadused, ajakirjandus ja teave
- Tehnika, tootmine ja ehitus
- Ärindus, haldus ja õigus

Sugu *

📌 Valige üks järgnevatest vastustest

Palun valige **ainult üks** järgnevatest:

- Mees
- Naine
- Mittebinaarne
- Ei soovi öelda

Vanuserühm *

🗳️ Valige üks järgnevatest vastustest
Palun valige **ainult üks** järgnevatest:

- Alla 20
- 20-29
- 30-39
- 40-49
- 50-59
- 60-69
- 70 või vanem

Esita küsimustik.

Täname teid, et vastasite küsimustikule.